

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 9 NR. 2

2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 2

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OproM
60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8^e

digital version-ISSN : 2297-1874
printed version-ISSN : 2504-2238
www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu
ISBN 978-1-326-54204-7

Cover: rielaborazione grafica del dipinto di Roberto Bompiani, *Dante e Virgilio portati in volo da Gerione*, 1893, Accademia di San Luca.

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS
RIVISTA FONDATA E DIRETTA DA C. & L. ROSSI

COMITATO SCIENTIFICO 2025

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»

Romeo Bufalo, Università della Calabria

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Università di Barcellona

EDITORIALE

Il presente fascicolo accoglie una significativa selezione di contributi scaturiti da alcuni fra i più rilevanti momenti di studio dello scorso anno accademico e dell'attuale. Ne risultano percorsi di ricerca distinti, ma strettamente connessi tanto per tematiche quanto per impostazione metodologica. Nella sezione *Dantesca* confluisce sia la seconda parte degli Atti del convegno internazionale *La donna / Le donne in Dante*, organizzato da Raffaele Pinto e Carla Rossi nell'ottobre del 2024 presso l'Università di Barcellona, per iniziativa dell'Istituto di Studi Filologici e Danteschi (ISFiDa) in collaborazione con l'ateneo ospitante, sia una selezione degli Atti della giornata di studi *Virgilio nella Commedia*, a cura di Mirco Cittadini e Gianni Vacchelli, organizzata il 28 marzo 2025 dall'ISFiDa in collaborazione con il *Research Centre for European Philological Tradition*.

Un secondo nucleo tematico è costituito dai contributi presentati nel corso del seminario internazionale *Biblioclastia a scopo di lucro e culto feticistico dei "frammenti"*, svoltosi tra febbraio e maggio 2025 grazie alla sinergia tra la parigina Organisation pour la Protection des Manuscrits Médiévaux e l'ISFiDa. I saggi qui raccolti affrontano, con approccio interdisciplinare e attraverso l'analisi di casi emblematici, le pratiche di smembramento di manoscritti e libri antichi, interrogandosi sull'ideologia soggiacente al feticismo collezionistico e sulle relative implicazioni giuridiche.

Chiude il fascicolo l'analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte del Caravaggio, elaborata da Carla Rossi. Il saggio sviluppa l'intervento presentato al convegno *L'Enigma Caravaggio 1951–2021. Nuovi studi a confronto*, svoltosi a Roma nel 2021. Più volte citata in ambito critico per il rigore dell'impianto e la rilevanza dei materiali inediti discussi, quella conferenza non era finora disponibile in forma scritta: al momento della raccolta degli atti, l'autrice era bersaglio di una violenta campagna diffamatoria anonima, scatenatasi in seguito alla denuncia da lei presentata al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, relativa a una rete di traffico illecito di opere d'arte. Le minacce di morte ricevute in quel periodo, unite alla diffusione online del suo indirizzo e di fotografie della sua abitazione, l'hanno costretta ad abbandonare il suo domicilio per motivi di sicurezza.

Il volume testimonia, nelle sue articolazioni tematiche, l'ampiezza e la vitalità di un dibattito critico che fa dell'interazione fra temi, epoche e ambiti disciplinari non un semplice orizzonte di confronto, bensì un principio strutturante d'indagine.

Il comitato scientifico

SOMMARIO

PARTE I

DANTESCA

Beatrice dopo Harold Bloom: riflessioni su un personaggio dantesco

ALBERTO CASADEI

8-20

La dolce sapienza di Virgilio: un modello di pedagogia immaginale

MIRCO CITTADINI

21-44

Da Beatrice a Violet: ascensioni mistiche nel Paradiso XXIII e ne Il Mistero del Poeta di

Fogazzaro

STEFANO EVANGELISTA

45-58

Gli scandali della Commedia: tessere virgiliane nei canti dell'Antipurgatorio

SIMONE MARCHESI

59-72

Virgilio nell'ideazione della Commedia

RAFFAELE PINTO

73-81

«Se questa donna sapesse la mia condizione, [...] molta pietade le ne verrebbe». Beatrice impietosa/pietosa tra Vita Nova e Commedia

ANNARITA PLACELLA

82-93

Dante-Orfeo, Virgilio-Euridice: ancora su musica e sguardo nella Commedia

CARLA ROSSI

94-101

Virgilio e la dimensione del tempo nella Commedia

ROBERTO TALAMO

102-113

Dante. La voce delle donne

PAOLA VECCHI GALLI

114-133

PARTE II

INTERVENTI AL SEMINARIO BIBLIOCLASTIA E CULTO FETICISTICO DEI
“FRAMMENTI”

*Un manoscritto miniato del xv secolo e le sue membra disiecta: il codice Gruuthuse della Legende
saincte Katherine (1470-1480)*

ANTONELLA IPPOLITO

134-166

*Biblioclastia a scopo di lucro: le implicazioni legali dello smembramento dei manoscritti miniati
medievali occidentali (Prima Parte)*

CARLA ROSSI

167-179

Il ‘culto feticista’ delle immagini

RAFFAELE PINTO

180-195

La biblioclastia a scopo di lucro dei libri a stampa illustrati

BIAGIO GAMBA

196-203

PARTE III

EXCERPTA

Analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte di Caravaggio

CARLA ROSSI

204-225

La dolce sapienza di Virgilio: un modello di pedagogia immaginale

MIRCO CITTADINI

a mio padre, Bruno,
a Antonio Cittadini,
i primi.

A Giovanni Bovo,
Riccardo Spezie,
Roberto Leopardi,
maestri.

0. Pre-limina

Giusto “sulla soglia”, prima di iniziare, il titolo, che vuole essere un omaggio a due maestri, uno *nella distanza*, l’altro *nella presenza*: Giuseppe Lo Manto e Marco Ariani.

Non ho mai avuto il piacere di conoscere “Pippo” Lo Manto. Ci fu un piccolo ma intenso “carteggio”, prima che la malattia gli rendesse difficile ogni tipo di scambio. E poi ci fu il dono di un suo testo, con dedica, *La dolce pedagogia di Virgilio*.¹

Con Marco Ariani sono legato da profondissima stima e affetto. Certe passeggiate primaverili lungo l’Adige, o di corsa verso la stazione, alcuni pranzi, valgono per me più di qualsiasi bibliografia, per la capacità acuta di esegesi e per la grande visione di insieme, in uno studioso che a me diceva con modestia di essere “solo” esperto del *Paradiso*. Al testo citato di Lo Manto e alla *Dolce sapienza di Stazio*² di Ariani devo l’idea del titolo e un’idea di dolcezza/*dulcedo* che animerà parte di questo mio intervento. Sullo sfondo, come terzo maestro, Paolo Mottana, e a lui rimanderò in più di un’occasione, nel delineare i contorni della pedagogia immaginale.³

¹ G. Lo Manto, *La dolce pedagogia di Virgilio*, in G. Lo Manto e M. Sacco Messineo (a cura di), 27 *Settimana di Studi Danteschi. Incontri annuali a Palermo. Antologia di interventi*, Loescher Editore, Torino, 2021⁷, pp. 129-143.

² M. Ariani, *La dolce sapienza di Stazio*, in B. Quadrio (a cura di), *Esperimenti danteschi. Purgatorio 2009*, Marietti, Milano-Genova, 2010, pp. 197-224.

³ Oltre ai testi che citerò, consiglio di P. Mottana, *Eros, Dioniso e altri bambini. Scorribande pedagogiche*, Franco Angeli, Milano, 2010 e *Id.*, *La visione smeraldina. Introduzione alla pedagogia immaginale*, Mimesis, Milano- Udine, 2010.

1. *A scuola d'amore*

Non credo sia un caso che nel primo canto dell'Inferno la parola "amore" compaia la prima volta riferita a Dio⁴ e la seconda come dedica accorata a Virgilio maestro (miei i corsivi):

O de li altri poeti onore e lume,
vagliami 'l lungo studio e 'l grande amore
che m'ha fatto cercar lo tuo volume.
(*Inferno* I, 82-84)⁵

La coppia amore/studio è sinonimica già ai tempi del *Convivio* (*Conv.* III, xii, 2), di derivazione appunto virgiliana (*Aen.* XI, 739).

Virgilio, a mio avviso, è la prima grande invenzione dantesca.

Il suo rilievo all'interno del poema è incomparabile. Se non è la guida più importante (tale primato per questioni affettivo-salvifiche spetta a Beatrice), è sicuramente la guida con la dinamica interna e complessità maggiori.

Ed è sicuramente la guida che fatica di più, in un saliscendi serrato di ben 64 canti, a dorso di mostri, tra fuoco, ghiaccio, catabasi e inerpicate.

Un'ingente fabbrica di erudizione (...) si è prodigata a investigare il ruolo crucialissimo che Virgilio occupa nella cultura (...) e in ispecie, nell'orizzonte etico-sapientiale, nella poetica, nell'uso stilistico e nel simbolismo storico-escatologico del poeta Dante.⁶

La complessità del personaggio è tale da aver attirato l'attenzione di autorevoli studiosi con esiti spesso dissonanti tra loro.⁷

⁴ *Inferno* I, 37-39 (miei i corsivi): «Temp' era dal principio del mattino, / e 'l sol montava 'n sù con quelle stelle/ ch'eran con lui quando *l'amor divino*».

⁵ Il testo critico della *Commedia* è quello stabilito da G. Petrocchi, *Le Lettere*, Firenze, 1991-1997 (4 voll.).

⁶ V. Sermoni, *L'ombra di Dante*, Garzanti, Milano, 2017, p. 58.

⁷ A questo proposito, solo per presentare due possibili *polarità* dentro le quali orientare la visione di Virgilio, rimando a R. Hollander, *Il Virgilio dantesco: tragedia nella «Commedia»*, Olschki, Firenze, 1983 e G. Vacchelli, *L'«attualità» dell'esperienza di Dante. Un'iniziazione alla Commedia*, Mimesis, Milano-Udine, 2019².

Saverio Bellomo, introducendo il suo commento alla prima cantica, sostiene che Virgilio personaggio sia da intendere principalmente come «una metonimia». ⁸ Ma anche questo potrebbe essere fuorviante.

Metonimia di cosa?

Egli è il maestro esteriore e interiore. È la Ragione illuminata (non postmoderna), ma molto altro. Per Dante è il poeta dei poeti, la poesia, la classicità pagana nel suo apice, l'iniziato, il saggio e il «dolce padre». La relazione con Virgilio è tra le più straordinarie, profonde e umane della *Commedia*.⁹

Virgilio è enigma. *Labirinto*.

Un Virgilio che secondo me offre il perfetto *identikit* del mentore capace di collegare noi e Dante al mondo *immaginale*,¹⁰ alla stregua dei tanti «pionieri dell'ombra, sentinelle della dimora smeraldina in cui stanno in perenne connessione la profondità del visibile e l'incorrotta materia del trascendente».¹¹

Comunemente abbinato alla “Ragione”, il poeta latino si muove come guida infernal/purgatoriale, che talvolta si pone «incerta e fallibile»¹² ed è in questa apparente fallibilità che secondo me si giocano gran parte delle questioni.

Quello che proverò a mostrare è come questa imperfezione rientri nelle caratteristiche – direi *necessarie* - del mentore immaginale.

⁸ S. Bellomo – S. Carrai, *Inferno*, Einaudi, Torino, 2013, p. L.

⁹ G. Vacchelli, *L'«attualità» dell'esperienza di Dante*, op. cit., p. 29.

¹⁰ Sul concetto di immaginale: H. Corbin, (1958) *L'immaginazione creatrice. Le radici del sufismo*, tr. it., Laterza, Bari, 2005; *Id.*, (1964) *'Mundus imaginabilis': l'immaginario e l'immaginale*, trad.it. in “*Servitium*”, n.29, 1978; M. Ariani e P. Pampaloni, *Anima Mundi. Per James Hillman*. Con una nota di Roberto Calasso, Adelphi, Milano, 2012²; M. Mocan, *La trasparenza e il riflesso. Sull'alta fantasia in Dante nel pensiero medievale*, Mondadori, Milano, 2007; *Ead.*, *L'arca della mente. Riccardo di San Vittore nella Commedia di Dante*, Olschki Editore, Firenze, 2012; *Ead.*, *Immagine, figura, astrazione*, Salerno Editrice, Roma, 2022. Mi permetto anche di rimandare al mio *Dante e il mondo infero. Hillman lettore (in)consapevole della Commedia*, all'interno del primo quaderno del SISD, in *Theory and Criticism of Literature and Arts*, Vol. 8, n.2, 2024, pp. 84-111 (il contributo è consultabile online al link: <https://www.isfida.eu/vol8nr2>).

¹¹ M. Barioglio e P. Mottana (a cura di), *Mentori immaginali*, Moretti & Vitali, Bergamo, 2005, p. 10.

¹² G. Ledda, *Sulla presenza di Virgilio nel Paradiso*, in S. Carrai (a cura di), *Dante e la tradizione classica*, Longo Editore, Ravenna, 2021, p.118.

Ma parlavamo appunto di amore. Un amore *lungo e grande*. Lungo anche in senso di “da lunga data”, probabilmente già dal tempo delle petrose, o addirittura – secondo la tesi per me persuasiva di Stefano Carrai – fin da *Vita nova*.¹³ Ma l’amore prosegue anche “oltre”, extra *Comedia*, nelle *Egloge*, a conferma di un influsso delle *Bucoliche*, anche all’interno del poema sacro.¹⁴

A guardar bene, tutto il sistema pedagogico che inizia da Virgilio e trova il suo culmine in Beatrice, rappresenta una sorta di erotica della conoscenza.

L’amore è conoscenza e la conoscenza è amore. Medesima è la fiamma che li alimenta.

La lussuria in Dante è anche un peccato letterario. Libresco. *Sommessi* Paolo e Francesca alla cattiva influenza del libro «galeotto» (*Inf.* V, 137).¹⁵

I lussuriosi che volteggiano nella bufera infernale sono personaggi romanzeschi, da saghe letterarie. Nella cornice purgatoriale a purificarsi dall’amore folle abbiamo nientemeno che il poeta Guido Guinizzelli. La brama di sapere di Ulisse non è poi così distante dalla *flamma libidinis* che martira Daniel Arnault (molti i punti di contatto: entrambi appaiono

¹³ Se Dante faccia riferimento al debito virgiliano nelle opere precedenti la *Comedia* alle canzoni morali, secondo la tesi di Bellomo, che si può leggere anche nel suo commento, op. cit., *ad locum*, p. 13; o alle petrose, secondo la tesi già in P. Allegretti, *Il maestro de «lo bello stilo che m’ha fatto onore»* in G. Lo Manto e M. Sacco Messineo (a cura di), *27 Settimana di Studi Danteschi, Incontri annuali a Palermo. Antologia di interventi*, Loescher Editore, Torino, 2021⁷; o se sia riferimento alla *Vita nova* è possibile leggerlo (anche come ricostruzione di tutto il percorso e delle tesi precedenti) in S. Carrai, *La Vita nova, Virgilio e lo stile che fa onore. Ipotesi su un enigma dantesco*, in S. Cristaldi (a cura di), *Per rima, per prosa. Dante: Vita nuova e Rime*, Franco Angeli, Milano, 2021, pp. 27-33. Sulla stessa linea anche M. Picone in *Id. Scritti danteschi*, (a cura di A. Lanza), Longo Editore, Ravenna, 2017, p.650. Sulla presenza di Virgilio nel libello torna anche Ambrogio Camozzi Pistoja in *La materia di Dante*, Longo Editore, Ravenna, 2025, p. 145 in nota.

¹⁴ Sull’influsso delle *Bucoliche* nella *Comedia* rimando a S. Albonico, *Progetto e struttura. Una premessa*, in S. Albonico e G. Stanga (a cura di), *Progetto e struttura della Commedia dantesca. Atti del Convegno di Losanna, 17 novembre 2021*, Editrice Antenore, Roma-Padova, 2024, p.12. Sulla presenza del genere bucolico nel poema torna anche A. Camozzi Pistoja, *La materia di Dante*, op. cit., pp. 121-149.

¹⁵ Anche se, a esser onesti, questo attribuire colpe ad altri fa parte della strategia deresponsabilizzante di Francesca (e dei dannati in genere). Non è il libro ad essere peccaminoso, quasi fosse una sorta di filtro magico e irresistibile da Tristano e Isotta (su questo rimando all’interessante G. Inglese, *Scritti su Dante*, Carocci, Roma, 2021, pp. 113-127). Questo è quello che piace pensare a Francesca. È la sua *immoderata cogitatio*, tipica dei *malati d’amore* ad attribuire influenze nefaste laddove è solo il libero arbitrio e la scelta personale a essere responsabili. Su questo rimando a M. Cittadini, *Morir d’amore. Vittime letterarie da Francesca a Madame Bovary*, Alta Formazione Editrice, 2025.

nel canto XXVI, avvolti dalle fiamme. Inoltre il «considerate» dell'antieroe omerico è semanticamente affine al «consiros» del trovatore provenzale).¹⁶

L'oggetto del sapere diventa oggetto del desiderio amoroso. Dante apprende complesse questioni teologiche attraverso un coinvolgimento emotivo senza precedenti. Il trasporto amoroso verso Beatrice è trasporto sensuale verso la Sapienza.

La trasformazione del sapere in corpo erotico viene portato agli estremi in Dante se pensiamo che persino nelle sue opere concettuali, come il *Convivio*, Filosofia diventa donna da amare, antagonista alla gloriosissima. E come Dante ama Virgilio, così ama intensamente tutto il mondo classico.

Il Dante afflitto, angosciato, per la morte di Beatrice, trova consolazione nelle parole dei libri e nello studio della Filosofia, come se fosse l'amore ricambiato di una bella donna. Filosofia/donna gentile diventa una donna piena di dolcezza, «ornata d'onestade, mirabile di sapere, gloriosa di libertade» (*Conv.* II, xv, 3).

Alla fine, Virgilio questo è: un volume (per metonimia!). Un libro personificato. E questo libro viene cercato e amato.

2. *Ombre e luci: il maestro opaco*

Virgilio non è per statuto creatura luminosa. Anzi, viene offerto in soccorso al pellegrino, proprio nel momento in cui roviniamo «in basso loco» (*Inf.* I, 61), proprio là dove «l sol tace» (*Inf.* I, 60).

Dante incontra Virgilio in un punto liminale, guardiano della soglia tra luce e tenebra. E lo incontra prima di tutto nel suo essere «fioco» (*Inf.* I, 63).

Il mentore immaginale *inclinava verso il basso*.¹⁷

È proprio questa familiarità con l'abisso che permette al mentore di sostare nell'infimo, nel fetido, nel mostruoso.

Sono ben consapevole dei meriti della dantistica nel tentativo di inquadrare al meglio il valore di quel «fioco»,¹⁸ ma se vogliamo affidarci anche ad una lettura di tipo archetipico-immaginale: Virgilio come maestro è fioco perché all'inizio del viaggio, quello che serve a

¹⁶ Sui parallelismi tra Ulisse e Daniel Arnaut rimando a M. Mocan, op. cit., pp. 10-15.

¹⁷ P. Mottana, *La Gaia Educazione*, Mimesis, Milano-Udine, 2015, p. 14.

¹⁸ Ogni commento praticamente propone la sua versione. Le varie ipotesi vengono riassunte con efficacia in R. Hollander, *Il Virgilio dantesco*, op. cit., pp. 23-79. Un punto di vista interessante lo offre sicuramente M. Ariani, *La sapienza di Virgilio*, in G. Rati (a cura di), *Lectura Dantis Interamnensis. Inferno*, Bulzoni, Roma, 2010, p. 47.

Dante è una guida opaca, «fratello d'ombra ormai invisibile», una figura «controcorrente e ermetica», in grado di orientare e riequilibrare «nella fedeltà e adesione all'Opera, una materia sottile». ¹⁹

Virgilio è opaco perché «vittima di una violenza stregonesca», ²⁰ dominato da una possessione negromantica (forse sciomantica), ²¹ per opera dell'empia maga Eritone.

Questo Virgilio *congiurato*, magicamente evocato tramite scongiuri e sortilegi, è roba da esorcista, come evidenzia Giorgio Inglese nel suo commento *ad locum*, menzionando il *De castellano* di Bonvesin, «Io fra'... sa k'el è un demonio in specia d'omo... incontenente sconzura quel servo malastrudho». ²²

Un Virgilio dannato, infero, *passivo* (le sue missioni avvengono per volere *attivo* della Dea, attraverso le sue emanazioni, ora strega/Eritone ora Santa/Beatrice). ²³ In equilibrio normativo paterno e affettivo materno. ²⁴ Novello Tiresia a muoversi scivoloso nei regni dell'immaginale. ²⁵

Ma questa incertezza di movimenti, soprattutto nel *Purgatorio*, che tanto turba i dantisti, concentrati sui limiti "oggettivi" della guida, sul suo *status* tragico di perdizione, non crea alcuna preoccupazione né al Dante personaggio, discepolo devoto e innamorato, né tanto meno al Dante autore, che omaggia il proprio maestro del titolo di «alto dottore» (*Purg.*

¹⁹ P. Mottana, *L'opera dello sguardo. Braci di pedagogia immaginale*, Moretti&Vitali, Bergamo, 2002, p.10.

²⁰ M. Ariani, *La sapienza di Virgilio*, op. cit., p. 42.

²¹ S. Gentili, *Deformità morale e rottura dei vincoli sociali: gli indovini*, in E. Malato e A. Mazzucchi (a cura di), *Lectura Dantis Romana, Cento canti per cento anni, Inferno* (2 voll.), Salerno Editrice, Roma, 2013, p. 665.

²² G. Inglese (a cura di), *Inferno*, Carocci, Roma, 2019³, p. 136.

²³ Sull'archetipo della Dea all'interno del poema mi permetto di rinviare a M. Cittadini, *Da Medusa a Maria. Dante e il femminile*, QuiEdit, Bolzano, 2022.

²⁴ Sugli aspetti di *fluidità* all'interno del poema sacro rimando al mio, *Poeti mamme e poeti regine: esempi di femminilizzazione dionisiaca nella Commedia*, all'interno degli Atti del Convegno sull'*Androginia nella Commedia* tenuto a Lugano, ora in *Theory and Criticism of Literature and Arts*, Vol. 8, n.1, 2024, pp. 52-81 (consultabile al *link*: <https://www.isfida.eu/vol-8-nr-1-2024>).

²⁵ Sull'archetipo di Tiresia che agisce tanto in Virgilio quanto in Beatrice, rimando al mio *Tiresia e le maschere ambigue di Virgilio e Beatrice* consultabile online al *link*: <https://nellabirintodellacommedia.wordpress.com/2017/01/04/tiresia-e-le-maschere-ambigue-di-virgilio-e-beatrice/>.

XVIII, 2), «padre», (addirittura «lo più che padre», *Purg.* XXIII, 4), e «dolce pedagogo» (*Purg.* XII, 3).²⁶

I filologi, i critici, sembrano quasi rimpiangere una guida invincibile, onnipotente, infallibile (ma quella è Beatrice),²⁷ ma su questo aspetto torneremo.

Virgilio è *ombra*, letteralmente: «qual che tu sii, od ombra od omo certo» (*Inf.* I, 66) è il primo appellativo che Dante rivolge a Virgilio nel poema.

È maestro proprio nel suo essere ombra, cantore di *ombre*,²⁸ virga magica e mercuriale,²⁹ guaritore ferito, colui che privilegia la *cognitio vespertina*.

Gianni Vacchelli osserva molto acutamente che «*umbras*» è la parola finale dell'*Eneide*, a contrastare le «stelle», parola una e trina conclusiva di ogni cantica/canzon.³⁰

Ma questo *explicit* – che pure Dante non condivide e in parte critica ponendosi giudice/*auctor* – non va inteso come riduzione della grandezza del poeta mantovano, ma come specifica componente, direi quasi *tecnicismo*, di una propensione mistica di Virgilio stesso.

Virgilio è maestro di ombre *letterarie*,³¹ ma è anche *umbriifero*, riflesso di una luce (caligine, *abyssus luminis*) più ampia.

Virgilio quindi si pone come *umbra lucis*, impronta, *lux tenebrosa*.³²

Se pure il Paradiso lo dobbiamo considerare *ombra* del «beato regno» (*Par.* I, 23), «pannello mentale-immaginale»,³³ ombra di ombre; se persino l'*Inferno* diventa immagine sfigurata, intorbidita, *perversa* del Paradiso,³⁴ chiaro quindi che l'ombra-

²⁶ Uno studio dettagliato sugli appellativi danteschi l'ho trovato, per gentile concessione della studiosa, nella tesi magistrale in Letteratura e Filologia dantesca di R. Song, *Gli appellativi di Virgilio nella Commedia*, per l'Università di Bologna (relatore prof. G. Ledda); ma anche l'opera di Giuseppe Lo Manto, *La dolce pedagogia di Virgilio*, op. cit., su questo tema è molto significativa.

²⁷ *Paradiso* VII, 19: «Secondo mio infallibile avviso».

²⁸ P. Allegretti, *Il maestro de «lo bello stilo che m'ha fatto onore»*, op. cit., pp. 24-26.

²⁹ Rimando alle voci *Mercurio* e *Messo* in E. Minguzzi, *il Dizionarietto dantesco. Le parole ermetiche della Divina Commedia*, Editrice Morcelliana, Brescia, 2021.

³⁰ G. Vacchelli, *L' «attualità» dell'esperienza di Dante*, op. cit., pp. 205-206.

³¹ P. Allegretti, *Il maestro de «lo bello stilo che m'ha fatto onore»*, op. cit.

³² Per tutti questi aspetti rimando a M. Ariani, *Lux Inaccessibilis. Metafore e teologia della luce nel Paradiso di Dante*, Aracne, Roma, 2010, in particolare i capitoli VI, VII e VIII.

³³ Ivi, p. 159.

³⁴ Ivi, p. 189.

Virgilio *per turpitudinem* (anche facendo riferimento alla retorica dionisiana) sia «umbrifero prefazio» (*Par.* XXX, 78) ridotto in scala del mondo superiore.

In questo ci viene in aiuto la pedagogia immaginale (che della mistica neoplatonica e dionisiana è comunque riflesso, come lo può essere la psicologia archetipale junghian-hillmaniana) la quale non procede per dualismi, fratture, ma per integrazioni e alchemica *concordia oppositorum*.³⁵

Virgilio permette di immergersi negli abissi, perché degli abissi è esperto; permette la persistenza nell'ambiguo, perché egli stesso è ambiguo. Immette Dante nella materia oscura integrandola, senza pretendere di eliminarla. La discesa agli inferi che prima di tutto opera Virgilio stregone³⁶ e *guru*³⁷ *dei bassifondi*, ha lo scopo di innescare il percorso trasmutativo. Virgilio scava scendendo nella *terra/nigredo* per poi ascendere nel *cielo/albedo*.³⁸

Degno di nota poi, che nella *comedia* il principio maschile (Virgilio) trascini (prima) in basso, mentre in alto elevi il principio femminile (Beatrice). Esattamente l'opposto di quanto ci aspetteremmo in una tradizione patriarcale, dove gli Dèi virili, uranici presiedono l'alto, relegando l'elemento ctonio (anche in chiave morale) alle divinità femminili.

³⁵ M. Cittadini, *Dante e il mondo infero*, op. cit.

³⁶ Di altro parere è M. Ariani in *La sapienza di Virgilio*, op. cit., il quale al contrario vede in Dante una consapevole opera di disinnescamento della componente magica in Virgilio, già a partire dalle opere di J. W. Spargo, *Virgil the Necromancer*, o quella più accessibile di D. Comparetti, *Virgilio nel Medio Evo*, (opere citate nella bibliografia dello studio di Ariani): «Dante ha dunque operato una scelta dura e decisa nello sfrondare radicalmente l'immagine del suo duca da ogni imbarazzante incrostazione magica» (p. 41). Credo che la posizione di Dante sia più ambigua, volutamente doppia. Alcuni episodi come il “rito della corda”, pur con sobrietà, mostrano un Virgilio a proprio agio nella pratica della magia e delle evocazioni.

³⁷ Il *guru* nelle *upanisad* è il “grave”, “l'autorevole”, colui che permette l'elevazione spirituale del discepolo attraverso tecniche specifiche, ma anche correzioni ed esperienze. Per questo rimando a G. G. Filippi, *Discesa agli inferi. La morte iniziatica nella tradizione hindū*, NovaLogos, Roma, 2014, p. 33. È interessante notare come l'Autore, grande esperto delle dottrine orientali, distingua iniziazione e misticismo, soprattutto perché l'esperienza mistica nega la presenza di un maestro; cosa che invece per Dante sarà necessaria, facendo di fatto coincidere iniziazione e misticismo.

³⁸ P. Mottana, *Antipedagogie del piacere: Sade e Fourier. E altri erotismi*, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 58.

Là dove il sole tace, in questo cortocircuito caro al linguaggio mistico,³⁹ «il mentore è finalmente l'Altro che arriva».⁴⁰

In Virgilio è presente una sorta di grazia oscura, forse anche sinistra. Il maestro prevale nella sua «funzione iniziatica del viator cristiano, *sole nero negli inferi*, lumen in caligine, che guida il pellegrino fuori dalla tenebra»,⁴¹ alle tenebre consanguineo.

D'altronde lo stesso sole, artificiale, che brilla nell'emisfero di tenebre, è proprio quello del Limbo, sede di Virgilio e degli altri spiriti nobili e mercuriali.⁴²

Non era lunga ancor la nostra via
di qua dal sonno, quand' io vidi un foco
ch' emisferio di tenebre vincia.
(*Inferno* IV, 67-69)

E acutamente osserva Simone Marchesi: «Sono le tenebre che avvincono la sfera di luce o è la luce che vince le tenebre?».⁴³

I maestri non sono limpidi. Non sono luminosi. Questa è l'ambiguità di Virgilio: da una parte oppresso dal buio, dall'altra portatore di luce (miei i corsivi):

Facesti come quei che va di notte,
che *porta il lume dietro* e sé non giova,
ma *dopo sé* fa le persone dotte.
(*Purgatorio* XXII, 67-69)

Virgilio è lampadoforo, *dux et fax*.⁴⁴ Sole («O sol che sani ogni vista turbata», *Inf.* XI, 91).⁴⁵ Dante appena riconoscerà Virgilio non esiterà a definirlo «lume» (*Inf.* I, 82), proprio a partire dal suo ruolo magistrale, in quanto lume di *tutti* gli altri poeti.⁴⁶

³⁹ M. Ariani, *Lux Inaccessibilis. Metafore e teologia della luce nel Paradiso di Dante*, Aracne, Roma, 2010.

⁴⁰ P. Mottana, *Antipedagogie del piacere*, op. cit., pag. 54.

⁴¹ M. Ariani, *La sapienza di Virgilio*, op. cit., p. 64.

⁴² Le corrispondenze planetarie nella *Comedia*, dove troviamo un legame simbolico immaginale tra gli spiriti magni del Nobile Castello e gli spiriti attivi nel cielo di Mercurio si possono trovare a pag. 23 del già citato *Dizionario dantesco*, di Edi Minguzzi.

⁴³ S. Marchesi e R. Abbiati, *A proposito di Dante. Cento passi nella Commedia con disegni*, Keller Editore, Rovereto, 2020, commento *ad locum*.

⁴⁴ L'espressione è di Petrarca, attribuita possibilmente a Boccaccio, «*primus studiorum dux et prima fax fuit*», ovvero Dante guida e «fiaccola» di Boccaccio. Giustamente Lucia Battaglia Ricci aggancia questa espressione a Virgilio «duce» e facella, in *Id., Il culto per Dante, l'amicizia con Petrarca*, in E. Sandal (a

Le due dimensioni coesistono: Virgilio è simultaneamente, nel medesimo canto, il XVIII del *Purgatorio*, «ombra gentil» (v.82) e «lume» (v.11).

E ancora, in *Purgatorio* VI, Virgilio viene appellato come «o luce mia» (v. 69).

Luminoso anche per la sua opera nutrice e materna (miei i corsivi):⁴⁷

Al mio ardor fuor seme le *faville*,
che mi scaldar, de la divina *fiamma*
onde sono allumati più di mille;

de l'Eneida dico, la qual mamma
fummi, e fummi *nutrice*, poetando:
sanz'essa non fermai peso di dramma.
(*Purgatorio* XXI, 94-99)

3. *Il maestro incerto*

Sostiamo un momento sul turbamento che serpeggia ogni qual volta il dantista si trovi a dover trattare con le “scivolate” di Virgilio.

Sembra quasi che la tesi di partenza sia questa: per essere un bravo maestro si debba essere per forza maestri infallibili, sicuri, (in una visione troppo dualistica di Dante e forse della pedagogia in generale).

Virgilio non può essere un maestro tirato a lucido, *disinfettato*. Non può essere ridotto alla stereotipia del Vecchio Saggio (che è ben altra cosa del Vecchio Saggio archetipico di derivazione junghian-hillmaniana).⁴⁸

A me sembra che questa visione non tenga conto di un aspetto molto semplice: nonostante i dubbi, le incertezze, le soste forzate, i tiri burloni dei diavoli, nonostante tutti

cura di), *Dante e Boccaccio. Lectura Dantis Scaligera 2004-2005. In memoria di Vittore Branca*, Antenore, Padova, 2006, p. 38.

⁴⁵ Ringrazio Roberto Talamo, relatore al convegno del 28 marzo, *Tu se' lo mio maestro e 'l mio autore*, per il suggerimento.

⁴⁶ Per questo rimando anche al commento *ad locum* di Bellomo-Carrai, op. cit., p. 13.

⁴⁷ Per approfondimenti in merito alla natura ignea e materna dei poeti rimando al mio *Poeti mamme e poeti regine*, op. cit.

⁴⁸ J. Hillman, (1964 e 1967), *Puer aeternus*, tr. it. Adelphi, Milano, 2011¹². Su questo rimando anche al mio citato, *Dante e il mondo infero*.

quei momenti nei quali studiosi come Hollander vedono umiliazioni, sfottò, “tragedia”,⁴⁹ nonostante tutto questo, Virgilio conduce Dante là dove lo doveva portare. Ed era chiaro fin dal primo canto.

Quella tra Virgilio e Dante, prima ancora che essere un rapporto culturale,⁵⁰ è una vera e propria relazione di aiuto. Virgilio è una sorta di terapeuta o di *counsellor*, esperto di tecniche comunicative (la «parola ornata» a Inferno II, 67 sulla quale tornerò), il quale si offre per aiutare il proprio discepolo/paziente. La guida non è forse esperta nel percorso, ma lo è nella sua dimensione relazionale. Il compito del maestro/guaritore è quello di promuovere il protagonismo del proprio *alunno/alumnus* (in senso etimologico del termine, ovvero di “*nutrito*”). Questo potrebbe essere una delle possibili chiavi dentro le quali inquadrare il «te sopra te corono e mitrio» (*Purg.* XXVII, 142), nel toccante congedo di Virgilio. Il discepolo *integra* il maestro; il maestro gioisce nel farsi superare.⁵¹

Potremmo dire che in qualche modo sia Virgilio che il terapeuta si muovono conoscendo il processo ma ignorando l’esito del viaggio.

Virgilio è una guida che non sa dove andare, ma che conosce il senso della direzione.⁵²

Virgilio offre sì la propria sapienza, il proprio magistero, la propria premura, ma paradossalmente, offre anche la propria ombra. La *discesa agli inferi*, di cui Virgilio è guida in quanto l’ha a sua volta esperita, diventa la premessa per la trasformazione spirituale. Dante si fa carico della propria ombra a partire dall’ombra di Virgilio.

E spesso la porta che conduce alla cognizione è effettivamente collocata nei bassifondi, sottoterra, lì si cela la *prima materia* che può innescare il percorso trasformativo.⁵³

Ed è questo scambio terapeutico a risanare la coppia archetipica guaritore/malato verso l’unità.⁵⁴ Un’unità doppia. Virgilio salva Dante. Ma Dante a sua volta salva Virgilio (e lo porta nell’Eden).⁵⁵

⁴⁹ R. Hollander, *Il Virgilio dantesco*, op. cit., pp. 117 – 154.

⁵⁰ M. Picone, *Scritti danteschi*, a cura di A. Lanza, Longo Editore, Ravenna, 2017, p. 150.

⁵¹ G. Vacchelli, *L’ «attualità» dell’esperienza di Dante*, op. cit., p. 202: «I grandi padri spesso schiacciano i figli. Virgilio, da padre vero, è felice che il figlio divenga più bravo di lui. In un *midrash* ebraico Dio gioisce perché l’uomo, inventando il pane, è diventato più bravo e creativo di lui».

⁵² La concezione è “registica” e l’ho tratta da P. Brook, (1987) *Il punto in movimento 1946-1987*, tr. it., Ubulibri, Milano, 2005⁶, p. 15.

⁵³ P. Mottana, *La visione smeraldina*, op. cit., p. 86.

⁵⁴ L. Zoja, *Coltivare l’anima*, Moretti&Vidali, Bergamo, 2010³, p. 23.

Virgilio guida Dante offrendo costantemente sé stesso come modello. E non necessariamente perfetto. Anzi, *una guida imperfetta perfetta per un viaggiatore imperfetto*.

Non solo, e questo trova sostegno nella bellissima lettura di Giuseppe Lo Manto: le esitazioni di Virgilio, specie nel secondo regno, permettono la crescita del discepolo. Così scrive Lo Manto (miei i corsivi): «Dante e Virgilio imparano l'uno dall'altro, crescono entrambi, in un rapporto osmotico e armonioso». ⁵⁶

E proprio nel suo dileguarsi, nel trauma dell'abbandono (che Dante vive quasi come un novello Orfeo, privato della sua Euridice), ⁵⁷ che risiede l'ultimo insegnamento, l'ultimo dono, in modo tale che l'allievo figlio possa riconoscersi maestro e padre/madre di sé.

Virgilio è il maestro kenotico che accetta di scomparire. ⁵⁸

D'altronde lo dice Virgilio stesso (miei i corsivi):

E Virgilio rispuose: Voi credete
forse che siamo *esperti* d'esto loco;
ma noi siam *peregrin* come voi siete.
(*Purgatorio* II, 61-63)

Forse non è l'*esperienza ulissiaca* che importa a Virgilio, ma la dinamica del pellegrino. E Virgilio è un modello di Anti Ulisse, sia nel condurre il proprio *discepolo/figlio* alla salvezza, avendo ben chiara la direzione e tutto quanto l'itinerario di massima (come presentato alla fine del primo canto dell'*Inferno*), sia nella sua componente relazionale e nel suo accogliere il femminile (santo o perturbante) dentro di sé. Al contrario Ulisse vuole fare *esperienza* di un mondo «*senza gente*» (*Inf.* XXVI, 117), senza aver chiara la meta, viaggiando all'avventura, in un naufragio *senza idillio*, rinunciando al femminile

⁵⁵ G. Vacchelli, *L' «attualità» dell'esperienza di Dante*, op. cit., p. 25: «Il mistero della non salvezza di Virgilio è probabilmente anche quello della sua salvezza. Se Virgilio è l'incompiuto, il preannunciato, il Battista, Dante è Gesù, non Erodiade/Erode. In qualunque caso non c'è decollazione del maestro in Dante, ma integrazione».

⁵⁶ G. Lo Manto, *La dolce pedagogia di Virgilio*, op. cit., p. 142.

⁵⁷ Sui parallelismi tra il pianto di Dante per Virgilio e quello di Orfeo per Euridice rimando al commento di Robert Hollander *ad loc.* *Purgatorio* XXX, 49-51. Ancora sul Dante-Orfeo, Virgilio-Euridice si veda il contributo di Carla Rossi, in questo numero.

⁵⁸ Ringrazio per questa intuizione l'amico Vacchelli.

(Circe/Penelope).⁵⁹ Da notare poi che il contrasto maggiore tra i due è che Virgilio accoglie la *dolcezza* in sé, al punto da rendere «dolce» uno tra gli attributi più frequenti, mentre Ulisse rinuncia anche alla «dolcezza» del figlio (*Inf.* XXVI, 94). Virgilio è dolce padre che si rivolge a Dante in quanto dolce figlio:

Tanto è la cosa più prossima quanto, di tutte le cose del suo genere, altrui è più unita: onde di tutti li uomini lo figlio è più prossimo al padre; di tutte l'arti la medicina è più prossima al medico e la musica al musico, però che a loro sono più unite che l'altre; di tutte le terre è più prossima quella dove l'uomo tiene se medesimo, però che è ad esso più unita. (*Conv.* I xii 4).⁶⁰

4. *Il maestro agrodolce*

Lo sostiene Dante in una curiosa menzione retrospettiva: la prima volta che vede Virgilio, nel punto liminale tra la selva oscura e il colle, a colpirlo fu la dolcezza del maestro (miei i corsivi):

ché, come noi venimmo al guasto ponte,
lo duca a me si volse con *quel piglio*
dolce ch'io vidi prima a piè del monte.
(*Inferno* XXIV, 19-21)

Dante vede il proprio maestro tornare ridente, a seguito del doppio smacco causato dai diavoli prima e dagli ipocriti poi; ma questa volta Virgilio viene ricordato in una posizione luminosa, «a piè del monte», mentre nel canto primo era collocato dove il sole «taceva». ⁶¹

⁵⁹ Su questo aspetto invito alla lettura del mio *Ulisse: una controeducazione relazionale*, consultabile online al link https://www.academia.edu/102013035/Ulisse_una_controeducazione_relazionale; sul rapporto ulissiano tra esperto/peregrino rimando a Lino Pertile nella sua *Lettura e interpretazione del canto I del Purgatorio* in Z. G. Baranski e M. A. Terzoli, *Voci sul Purgatorio di Dante. Una nuova lettura della seconda cantica*, Carocci, Roma, 2024, vol. I, pp. 70-72; su Ulisse anti-Virgilio, in viaggio senza conoscere la direzione, torna anche S. Albonico, *Progetto e struttura*, op. cit., p. 15; sul concetto di naufragio senza idillio rimando a G. Lonardi, *L'Achille dei «Canti»*. Leopardi, «L'infinito», *il poema del ritorno a casa*, Le Lettere, Firenze, 2018, p. 68.

⁶⁰ *Convivio*, (a cura di G. Fioravanti con canzoni a cura di C. Giunta), Mondadori, Milano, 2019.

⁶¹ G. Lo Manto, *La dolce pedagogia di Virgilio*, op. cit., p. 129.

E questa dolcezza è tutta una dolcezza sinestesica, mistica, che richiede sensi spirituali, apertura verso energie sottili.⁶²

Vediamo tutte le volte nelle quali Virgilio è appellato come «dolce padre»:

- «lo dolce padre, e io rimagno in forse» (*Inferno* VIII, 10)
- «O dolce padre, volgiti, e rimira» (*Purgatorio* IV, 44)
- «O dolce padre mio, se tu m'ascolte» (*Purgatorio* XV, 124)
- «Dolce mio padre, dì, quale offensione» (*Purgatorio* XVII, 82)
- «Però ti prego, dolce padre caro» (*Purgatorio* XVIII, 13)
- «O dolce padre, che è quel ch'i'» (*Purgatorio* XXIII, 13)
- «lo dolce padre mio, ma disse: Scocca» (*Purgatorio* XXV, 17)
- «Che è quel, dolce padre, a che non posso» (*Purgatorio* XXV, 25)
- «Lo dolce padre mio, per confortarmi» (*Purgatorio* XXVII, 52)
- «di sé, Virgilio dolcissimo patre» (*Purgatorio* XXX, 50)

E se guardiamo bene, notiamo come i riferimenti, salvo un caso, siano tutti concentrati nel Purgatorio, ovvero nel regno in cui a fronte di una incertezza di Virgilio sul piano direttivo/razionale, emerge e si amplia la dimensione relazionale/affettiva.

Ruoci Song, nella sua tesi magistrale, nota come questa dolcezza sia attribuito proprio di Virgilio che spicca molto di più rispetto a quella di Beatrice, la quale si impone su altre frequenze. Capace di amare a livello ardente, quasi ustionante.⁶³

Virgilio si impone come “dolce pedagogo” e la sua dolcezza, presenta tratti di seduzione. La meta che pone a Dante puer/fanciullo è il “dolce pome”, il dolce pomo, quasi un novello serpente dell'Eden, questa volta però autorizzato da un lasciapassare altissimo, nientemeno che Maria *regina*.⁶⁴

E non importa che questa dolcezza sia *in ombra*, nascosta dalla condizione *aspra* di Virgilio (perduto, esiliato, sospeso):

⁶² M. Ariani., *Dante, la dulcedo e la dottrina dei “sensi spirituali”*, in G. Cerboni Baiardi (a cura di) *Miscellanea di studi in onore di Claudio Varese*, Manziana, Vecchiarelli, 2001, pp. 113-139.

⁶³ *Paradiso* V, 1-3: «S'io ti fiammeggio nel caldo d'amore / di là dal modo che 'n terra si vede, / sì che del viso tuo vinco il valore» (miei i corsivi).

⁶⁴ Sul valore centrale di Maria, all'interno del poema rinvio a G. Vacchelli, *Dante e l'iniziazione femminile. Beatrice, Maria e altre 'Dee'*, Bergamo, Lemma Press, 2020 pp. 42-48; M. Cittadini, *Da Medusa a Maria*, op. cit., pp. 41-48.

Il lettore medievale cerca nella poesia profana un *dulcis sensus* che, una volta trovato, gli fa assaporare la sapienza nascosta sotto la lettera e gli risolve le assurdit pi inaccettabili.⁶⁵

Dante attinge dall'*auctoritas* di Tommaso per capire che «nullus cognoscit qui non gustat» e quindi riconoscere in s un accesso *gustativo* alla conoscenza.⁶⁶

Anche Tommaso accoglie il *gustus divinae dulcedinis* come una vera e propria *cognitio speculativa* che, nelle forme della mistica dioniasia, porta ad una vera e propria *compassio* spirituale tra la *voluntas affettiva* dell'uomo e la *divina bonitas*.⁶⁷

L'essere dolce di Virgilio, nel senso di *dulcedo* mistica, lo rende saporoso/savoroso e quindi portatore di sapienza: «la poesia epico-tragica  dolce in quanto poesia sapienziale».⁶⁸

E ancora, Bernardo – quello *vero* – (miei i corsivi):

Et forte *sapientia a sapore denominatur*, quod virtuti accedens, quoddam veluti *condimentum*, *sapidam* reddat, quae per se insulsa quodam modo et *aspera* sentiebatur. Nec duxerim reprehendendum, si quis *sapientia saporem boni* definiat.⁶⁹

Virgilio  sapiente/saporoso nel suo rendere *sapida* la virt di Dante (anche in termini iniziatici), e forse nel suo temperare col dolce l'*asprezza* della selva oscura (in un passaggio ben chiaro, come prima tappa del cammino trasformativo, dall'aspro infernale al *dolce* purgatoriale, inaugurato dal «dolce color d'oriental zaffiro», *Purg.* I, 13).

Al tempo stesso Dante  dolce, cos come Stazio – secondo la necessaria contestualizzazione di Ariani – in quanto capace di penetrare i «*mysteria* virgiliani, per decifrare i quali occorre (...) la sapienza cristiana».⁷⁰ Di nuovo riflesso, ombra, di quella «*sapientia cordis* dei mistici (...) grumo di dolcezza inesprimibile».⁷¹

⁶⁵ M. Ariani, *La dolce sapienza di Stazio*, op. cit., p. 206.

⁶⁶ *Ibidem*; ma tutto il libro di Ariani, *Lux inaccessibilis*  fondamentale per questo specifico inquadramento, per comprendere appieno la poetica dantesca, il suo pensiero mistico – gi a partire dal primo regno.

⁶⁷ Ivi, p. 202.

⁶⁸ Ivi, p. 206.

⁶⁹ La citazione si trova in L. Pertile, *Dante controcorrente*, Longo Editore, Ravenna, 2023, p. 293.

⁷⁰ M. Ariani, *La dolce sapienza di Stazio*, op. cit., p. 203.

⁷¹ *Ibidem*.

Virgilio è un attivatore alchemico. Un agente chimico «sulfureo e mercuriale insieme, che può innescare una vera trasformazione, dunque una relazione educativa (...) iniziatica».⁷² Ora è *liquido* («Or se' tu quel Virgilio e quella fonte/che spandi di parlar sì largo fiume?», *Inf.* I, 79-80), ora *combustibile* («Al mio ardor fuor seme le faville,/ che mi scaldar, de la divina fiamma», *Purg.* XXI, 94-95).

Virgilio presenta numerose ombre e ferite, questo lo abbiamo visto, ma questo è in virtù della sua rotondità numinosa: accende perché è *acceso*,⁷³ «innamora perché è innamorato, trasporta perché è trasportato»;⁷⁴ ma soprattutto Virgilio colpisce per la sua *malinconia*, «sospinto al margine dalla sua eccezionalità».⁷⁵

Un maestro *agrodolce*, per certi aspetti.

Il mentore è un solitario, continua Mottana. Pure Virgilio lo è, in quanto *esiliato* («Poi cominciò: “Nel beato concilio / ti ponga in pace la verace corte / che me rilega ne l'eterno essilio», *Purg.* XXI, 16-18). La sua infelicità, il suo essere *perduto* («Io son Virgilio; e per null' altro rio / lo ciel perdei che per non aver fé. / Così rispuose allora il duca mio», *Purg.* VII, 7-9).

Virgilio è scelto, *offerto* («Mentre ch'i' rovinava in basso loco, / dinanzi a li occhi mi si fu offerto / chi per lungo silenzio pareo fioco», *Inf.* I, 61-63), e accetta, accetta soprattutto di portare i segni di deragliamento, di scomunica e di isolamento che esso comporta, ma che presumibilmente ne certifica anche il potenziale salvifico e terapeutico.

Il Virgilio tragico, umiliato, bersaglio di molti critici, risuona nell'*umiliazione* del mentore, nel suo essere *humus/humilis* (componente questa cristica, anche se in polarità negativa), dove il suo atterramento diventa garanzia della sua vocazione e della sua efficacia.

E ancora, leggendo le pagine di Mottana sul mentore (miei i corsivi): «*non ha compagni*, ma solo adepti transitori, il cui destino è poi di *abbandonarlo per ritrovarsi*»⁷⁶. Ancora più emblematico in questo senso (miei i corsivi) il «*mi ritrovai per una selva oscura*», *Inf.* I, 3).

Virgilio, in questa sua dolcezza amara, si presenta anche come figura educativa e al tempo stesso *seduttiva*.

⁷² P. Mottana, *Eros, Dioniso e altri bambini*, op. cit., p. 33.

⁷³ *Purgatorio* XXII,10-12 (miei i corsivi): «quando Virgilio incominciò: “*Amore, / acceso di virtù*, sempre altro *accese, / pur che la fiamma* sua paresse fore».

⁷⁴ P. Mottana, *Antipedagogie del piacere*, op. cit., p. 60.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ *Ibidem*.

5. *Il maestro seduttore*

Proprio come “i cattivi maestri” di Mottana, «traviatori e seduttori dagli occhi ebbri di curiosità e di stupore»,⁷⁷ Virgilio seduce prima di tutto *retoricamente*, in virtù della sua «parola ornata» (*Inf.* II, 67).

In un altro mio contributo ho tentato di vedere un *link* tra questa parola ornata e quella di Giasone, Don Giovanni *ante litteram*, seduttore di *Inferno* XVIII.⁷⁸

Ivi con segni e con parole ornate
Isifile ingannò, la giovinetta
che prima avea tutte l'altre ingannate.
(*Inf.* XVIII, 91-93)

E in questo non dobbiamo vedere nulla di sbagliato o di minaccioso (anche perché nell'ottica della pedagogia immaginale il rischio fa abbondantemente parte del gioco).

Come scrive Riccardo Massa:

Educare come sedurre, condurre in disparte, portare altrove, porre di fronte al nuovo, all'inaudito, all'imprevisto, all'insolito, al raro, al diverso, al mostruoso, adombrare e illuminare, nascondere e svelare.⁷⁹

L'*educere* diventa *seducere*.

D'altra parte, quale può essere la differenza tra la “parola ornata” di Virgilio, a fin di bene, per volere divino e le “parole ornate” di Giasone, usate per ingannare, sedurre e tradire? Sicuramente è il «parlare onesto» (*Inf.* II, 113) che tempera ed equilibra il tutto.

Virgilio non è fragile. Virgilio non è pericoloso. Virgilio non è Brunetto.

La pedagogia ammaliante di Virgilio (e di Beatrice) diventa la costruzione di un mondo gioioso. Il bravo maestro è colui che sa accendere il desiderio nel proprio discepolo.

Al tempo stesso, però, questo binomio della parola *ornata/onesta* pone – a mio avviso – delle interessanti intersezioni.

Leggiamo il *De vulgari eloquentia* (miei i corsivi):⁸⁰

⁷⁷ P. Mottana, *La Gaia Educazione*, op. cit., pag. 31.

⁷⁸ M. Cittadini, *Da Medusa a Maria*, op. cit., p. 75, poi ripreso nel mio *Poeti mamme e poeti regine*, op. cit., pp. 69-72.

⁷⁹ R. Massa, *Educazione e seduzione*, in J. Orsenigo (a cura di), *Lavorare di cuore*, op. cit., p. 54.

Sed disserendum est que maxima sint. Et primo in eo quod est utile: in quo, si callide consideremus intentum omnium querentium utilitatem, nil aliud quam salutem inveniemus. Secundo in *eo quod est delectabile*: in quo dicimus illud esse maxime delectabile quod per pretiosissimum obiectum appetitus delectat: hoc autem *venus est*. Tertio in *eo quod est honestum: in quo nemo dubitat esse virtutem*. Quare hec tria, *salus videlicet, venus et virtus*, apparent esse illa magna que sint maxime pertractanda, hoc est ea que maxime sunt ad ista, ut armorum probitas, amoris accensio et directio voluntatis. (D.v.e. II, ii, 7)

Dante distingue tre filoni principali del poetare: ciò che è utile, la *salus*; ciò che è legato al piacere/amore, *venus*; e ciò che è – *indubitabilmente* («nemo dubitat») legato alla virtù, l'*honestum*.

La parola onesta è virtuosa. Rappresentante di spicco di questo genere è Dante stesso con il suo *Doglia mi reca ne lo core ardire*, canzone antilupesca, anticapitalistica.⁸¹ In questa autocitazione/autopromozione Dante, di fatto, si considera *cantor rectitudinis*.

Punto di riferimento per le poesie del *venus*, ovvero l'amore carnale, è invece il trovatore Arnault Daniel («Arnaldum Danielem amorem», D.v.e. II, ii, 7), cantore di rime tortuose, petrose (penso alla sestina), *ombrose*.⁸² Ma è anche poeta mamma,⁸³ «miglior fabbro del parlar materno», *arroventato*, raffinato, nella fiamma libidico-purificante.

La triangolazione è interessante: il Dante della *Comedia*, lo sappiamo, integra appieno tutti questi aspetti, e molti altri, così da essere poeta/veltro di «sapienza, amore e virtute» (*Inf.* I, 104).

Vediamo quindi che Virgilio *compartecipa* ad almeno *due su tre* di queste direttrici:

- come maestro della parola *ornata* Virgilio si pone sull'*asse seduttivo* del *venus* – amore erotico – Daniel Arnault/Giasone (polarità negativa) – dimensione *materna* – OMBRA;
- come maestro del parlare *onesto* lo vediamo sull'*asse pedagogico* dell'*honestum* – virtù – Dante/*cantor rectitudinis* (in chiave anche antilupesca) – dimensione *paterna* – LUCE (lampadoforo).

⁸⁰ E. Fenzi (a cura di), *De vulgari eloquentia*, in *Opere di Dante*, Vol. III, Salerno Editrice, Roma, 2012.

⁸¹ G. Vacchelli, *Dante e la selva oscura*, Lemma Press, Bergamo, 2018; *Id.*, *Dante anticapitalista*, Mimesis, Milano-Udine, 2025.

⁸² P. Allegretti, *Il maestro de «lo bello stilo che m'ha fatto onore»*, op. cit.

⁸³ M. Cittadini, *Poeti mamme e poeti regine*, op. cit.

Quindi Virgilio cantore di amore e di virtù. Non ci sono molti dubbi che *anche* l'aspetto sapienziale appartenga a lui, lo abbiamo già visto. Virgilio è *sapiente* in quanto dotato di *sapore*. Lo è nel suo essere *savio* (solo per stare sui primi due esempi significativi: «savio duca», *Inf.* IV, 189; «savio gentil che tutto seppe», *Inf.* VII, 3).

Ma la sapienza è bontà:

E sì come dice lo Filosofo nel sesto dell'Etica, impossibile è essere savio chi non è buono, e però non è da dire savio uomo chi con sottratti e con inganni procede. (*Conv.* IV xxvii 5)

E anche in questa bontà, di chi è portatore di parola verace e non fraudolenta, Virgilio si pone nella sua sapienza come unica alternativa alla sapienza *folle* di Ulisse.⁸⁴

Sarà forse inconsapevole, ma anche a livello acustico, Virgilio/*Vergilius*, come assonanza, con quella /ve-/ quasi subliminale, si pone come sorta di *VE-Itro*, forse incompleto, imperfetto, potenziale, pronto però a addestrare e trasformare Dante, poeta-veltro in divenire (e a questo servirà il cammino della *Comedia*).⁸⁵

Di nuovo *umbrifero prefazio*.

Consideriamo poi che un altro pagano, *figura Christi*, scandalosamente destinato al Paradiso è Catone, governatore delle sette cornici purgatoriali, è connotato nell'essere «veglio onesto» (*Purg.* II, 119), proprio nell'atto di spezzare l'incantesimo ipnotico e sirenico dell'amico Casella,⁸⁶ veltro/vettore capace di riorientare le anime verso la corretta postura penitenziale. Catone indirizza al monte, così come nel canto primo dell'*Inferno* è Virgilio, anch'egli *solo*, come «veglio solo» (*Purg.* I, 31) è Catone, a indirizzare correttamente Dante, «vòlto» (*Inf.* I, 36) indietro, dalla fiera una/trina e metamorfica.⁸⁷

⁸⁴ M. Ariani, *La folle sapienza di Ulisse*, in G. Rati (a cura di), *Lectura Dantis Interamnensis. Inferno*, Bulzoni, Roma, 2006, pp. 87-105.

⁸⁵ Sul /ve-/ sillaba "apocalittica", segnale della presenza dello Spirito, inquadrata nel pensiero di Gioacchino da Fiore, rimando al bel contributo di Luca Bragaja, *Dante apocalittico? Le figure del Tempo nella Commedia*, in S. Beggiora (a cura di), Pralaya. *La fine dei tempi nelle tradizioni d'Oriente e d'Occidente*, Novalogos Edizioni, Venezia, 2014, pp.426-429.

⁸⁶ Vastissima la bibliografia, rimando ad una dei più recenti contributi – anche perché viene proposta una esegesi molto pertinente – L. Pertile nella sua *Lettura e interpretazione del canto II del Purgatorio*, in Z. G. Baranski e M. A. Terzoli, *Voci sul Purgatorio di Dante*, op. cit. pp. 81-95.

⁸⁷ G. Gorni, *Dante. Storia di un visionario*, Edizioni Laterza, Roma-Bari, 2009, pp. 253-256; sempre sugli aspetti proteiformi del poema rimando a A. Camozzi Pistoja, *La materia di Dante*, op. cit., pp. 151-167.

E chissà se anche in questo caso agisca magari inconsapevolmente una catena Virgilio/Ve-ltro/Ve-glio.

Il gesto educativo in Virgilio è gesto seduttivo. Virgilio educa e seduce, perché porta Dante via con sé (fuori da sé stesso). Lo allontana dalla selva. Lo inizia ad un nuovo mistero. Prende Dante e lo fa nascere. In questo è un attivatore formidabile.

La sua paideia⁸⁸ è un processo che trasmuta alchemicamente le inclinazioni individuali in universali.

Virgilio rapisce Dante in un sublimato rito cretese e lo trasforma in uomo, capace finalmente di porre il proprio piacere come guida (miei i corsivi):

Tratto t'ho qui con ingegno e con arte;
lo tuo piacere omai prendi per duce;
fuor se' de l'erte vie, fuor se' de l'arte.
(*Purgatorio* XXVII, 130-132)

Dove il piacere si può benissimo intendere come equilibrio compiuto tra *venus* e *honestum*, equilibrio tra potenza animale e potenza razionale (miei i corsivi): «secundum quod *animale, delectabile*, in quo cum brutis; secundum quod *rationale, honestum* querit, in quo solus est, vel angelice sociatur nature» (*Dve* II, ii, 6).

Così commenta Benvenuto da Imola, (commento reperibile *ad locum* sul sito del Dartmouth project): «idest, voluntatem, quae est in potentia intellectus; nam appetitus sensitivus est rectificatus cum ratione in te».

Dove il *venus* è *rettificato* dall'*honestum* (appetito sensitivo animale e intelletto).

Notare poi come in questa ricerca dell'onesto, Dante veda una comunanza tra natura umana e natura angelica e chissà che, sempre in chiave *mistico-dissomigliante*,⁸⁹ Virgilio non sia una sorta di *messo dal basso, anghelos*. Come scrive Mottana gli *angeli* sono figure

⁸⁸ Scrive Zoja nel suo *Coltivare l'anima*, op. cit., p. 90: «Proprio come pensiamo oggi l'individuazione, la paideia non era studio giovanile: era formazione dell'uomo in ogni età. Non si limitava alla trasmissione di un conoscere già classificato: si indirizzava al contrario a cogliere e valorizzare le doti il cui seme la natura (*physis*) ha depositato nell'uomo, ma che senza adeguata coltivazione (= cultura) non germoglieranno mai».

⁸⁹ Sul concetto di *symbola dissimilia*, rimando all'autorità di Marco Ariani in *Id, Lux inaccessibilis*, op. cit., e alla bella *lectura* di *Purgatorio* XXIX a cura di S. Cristaldi, *Simboli in processione*, in E. Malato e A. Mazzucchi (a cura di), *Lectura Dantis Romana, Cento canti per cento anni*, II, *Purgatorio*, Salerno Editrice, Roma, 2014, pp.876-879.

intermedie tra il visibile e l'invisibile, sono *icone*, le quali permettono lo sguardo trasformatore come «ricerca e incontro fecondante con le immagini radicate in un tessuto simbolico».⁹⁰

Questo può avvenire solo perché Virgilio lo ha introdotto ai misteri, lo ha *iniziato*

Quanto cammino insieme, quanti canti (tutto l'*Inferno* fin quasi alla fine del *Purgatorio*) percorsi insieme, quante tappe affrontate: dalla disperazione di *If I*, fino alla “incoronazione” finale: Dante divenuto imperatore e sacerdote di se stesso, Dante ritornato *unicus* (e non più solo *pauper*).

Eppure mai Dante sarebbe giunto a tanto, se Virgilio non l'avesse iniziato al primo e fondamentale passaggio.⁹¹

In quest'ottica, in questa dinamica, Virgilio si pone sì come maestro e al tempo stesso *doppio, avatar*, iniziatore e mistagogo, proprio perché a sua volta egli stesso è stato iniziato. E qui mi pongo in linea con la visione profonda e interdisciplinare di Gianni Vacchelli (avere molti maestri fa di me un uomo fortunato!). Dante sente Virgilio come *sacro*: «un vero maestro ha fatto esperienza di ciò che insegna»!⁹²

Virgilio è ombra di una dolcezza a lui inconsapevole e inaccessibile, da Dante intuita. D'altronde il Parnaso è ombra dell'Eden, secondo le parole stesse di Matelda:

Quelli ch'anticamente poetaro
l'età de l'oro e suo stato felice,
forse in Parnaso esto loco sognaro.
(*Purgatorio*, XXVIII, 139-141)

Virgilio è ombra di stile che diventa ombra di pensiero, orizzonte, azione, veltro (e del veltro ne è *umbrifero prefazio* e pedagogo).

⁹⁰ P. Mottana, *La visione smeraldina*, op. cit., p. 15.

⁹¹ G. Vacchelli, *L'«attualità» dell'esperienza di Dante*, op. cit., p. 196.

⁹² *Ibidem*, p. 197.

E con Mottana aggiungo (mio il corsivo): «mèntori e guide, maestri e discepoli si tessono in una danza vicendevole dove non c'è fissazione ma *flusso*».⁹³

Degno di nota (e forse da indagare) che un «volume» apra il primo canto e chiuda l'ultimo del *Paradiso* (miei i corsivi): «legato con *amore* in un *volume*» (*Par.* XXXIII, 86) ulteriore sigillo alla ciclicità del poema. Qua il volume dell'Universo, là il volume virgiliano. O chissà, il volume virgiliano, materno e nutriente, poema pagano e veltrico, in grado di rendere cristiani («Per te poeta fui, per te cristiano», *Purg.* XXII, 73), per amore filiale di un Dante devoto, asceso alle vertigini celesti.⁹⁴

BIBLIOGRAFIA

OPERE DI DANTE

Il testo critico della *Commedia* è quello stabilito da G. Petrocchi, Le Lettere, Firenze, 1991-1997 (4 voll.).
Convivio, (a cura di G. Fioravanti con canzoni a cura di C. Giunta), Mondadori, Milano, 2019.
De vulgari eloquentia (a cura di E. Fenzi), in *Opere di Dante*, Vol. III, Salerno Editrice, Roma, 2012.

STUDI E SAGGI CRITICI

S. Albonico, *Progetto e struttura. Una premessa*, in S. Albonico e G. Stanga (a cura di), *Progetto e struttura della Commedia dantesca. Atti del Convegno di Losanna, 17 novembre 2021*, Editrice Antenore, Roma-Padova, 2024.

P. Allegretti, *Il maestro de «lo bello stilo che m'ha fatto onore»* in G. Lo Manto e M. Sacco Messineo (a cura di), *27 Settimana di Studi Danteschi. Incontri annuali a Palermo. Antologia di interventi*, Loescher Editore, Torino, 2021⁷.

M. Ariani, *Dante, la dulcedo e la dottrina dei «sensi spirituali»*, in G. Cerboni Baiardi (a cura di) *Miscellanea di studi in onore di Claudio Varese*, Manziana, Vecchiarelli, 2001.

M. Ariani, *La folle sapienza di Ulisse*, in G. Rati (a cura di), *Lectura Dantis Interamnensis. Inferno*, Bulzoni, Roma, 2006.

M. Ariani, *Lux Inaccessibilis. Metafore e teologia della luce nel Paradiso di Dante*, Aracne, Roma, 2010.

M. Ariani, *La sapienza di Virgilio*, in G. Rati (a cura di), *Lectura Dantis Interamnensis. Inferno*, Bulzoni, Roma, 2010.

M. Ariani, *La dolce sapienza di Stazio*, in B. Quadrio (a cura di), *Esperimenti danteschi. Purgatorio 2009*, Marietti, Milano-Genova, 2010.

M. Ariani e P. Pampaloni, *Anima Mundi. Per James Hillman. Con una nota di Roberto Calasso*, Adelphi, Milano, 2012².

⁹³ P. Mottana, *La Gaia Educazione*, op. cit., p. 107.

⁹⁴ Ringrazio l'amico Francesco dalla Riva per il folgorante suggerimento.

- M. Barioglio e P. Mottana (a cura di), *Mentori immaginali*, Moretti & Vitali, Bergamo, 2005.
- L. Battaglia Ricci, *Il culto per Dante, l'amicizia con Petrarca*, in E. Sandal (a cura di), *Dante e Boccaccio. Lectura Dantis Scaligera 2004-2005. In memoria di Vittore Branca*, Antenore, Padova, 2006.
- S. Bellomo – S. Carrai, *Inferno*, Einaudi, Torino, 2013.
- P. Brook, (1987) *Il punto in movimento 1946-1987*, tr. it., Ubulibri, Milano, 2005⁶.
- A. Camozzi Pistoja, *La materia di Dante*, Longo Editore, Ravenna, 2025.
- S. Carrai, *La Vita nova, Virgilio e lo stile che fa onore. Ipotesi su un enigma dantesco*, in S. Cristaldi (a cura di), *Per rima, per prosa. Dante: Vita nuova e Rime*, Franco Angeli, Milano, 2021.
- M. Cittadini, *Da Medusa a Maria. Dante e il femminile*, QuiEdit, Bolzano, 2022.
- M. Cittadini, *Poeti mamme e poeti regine: esempi di femminilizzazione dionisiaca nella Commedia*, in *Theory and Criticism of Literature and Arts*, Vol. 8, n.1, 2024.
- M. Cittadini, *Dante e il mondo infero. Hillman lettore (in)consapevole della Commedia*, in *Theory and Criticism of Literature and Arts*, Vol. 8, n.2, 2024.
- M. Cittadini, *Morir d'amore. Vittime letterarie da Francesca a Madame Bovary*, Alta Formazione Editrice, 2025.
- H. Corbin, (1958) *L'immaginazione creatrice. Le radici del sufismo*, tr. it., Laterza, Bari, 2005.
- H. Corbin, (1964) 'Mundus imaginialis': *l'immaginario e l'immaginale*, trad.it. in "Servitium", n.29, 1978.
- S. Cristaldi, *Simboli in processione*, in E. Malato e A. Mazzucchi (a cura di), *Lectura Dantis Romana, Cento canti per cento anni, II, Purgatorio*, Salerno Editrice, Roma, 2014.
- G. G. Filippi, *Discesa agli inferi. La morte iniziatica nella tradizione hindū*, NovaLogos, Roma, 2014.
- S. Gentili, *Deformità morale e rottura dei vincoli sociali: gli indovini*, in E. Malato e A. Mazzucchi (a cura di), *Lectura Dantis Romana, Cento canti per cento anni, Inferno (2 voll.)*, Salerno Editrice, Roma, 2013.
- G. Gorni, *Dante. Storia di un visionario*, Edizioni Laterza, Roma-Bari, 2009.
- J. Hillman, (1964 e 1967), *Puer aeternus*, tr. it. Adelphi, Milano, 201112.
- R. Hollander, *Il Virgilio dantesco: tragedia nella «Commedia»*, Olschki, Firenze, 1983.
- G. Inglese, *Scritti su Dante*, Carocci, Roma, 2021.
- G. Ledda, *Sulla presenza di Virgilio nel Paradiso*, in S. Carrai (a cura di), *Dante e la tradizione classica*, Longo Editore, Ravenna, 2021.
- G. Lo Manto, *La dolce pedagogia di Virgilio*, in G. Lo Manto e M. Sacco Messineo (a cura di), *27 Settimana di Studi Danteschi. Incontri annuali a Palermo. Antologia di interventi*, Loescher Editore, Torino, 20217.
- S. Marchesi e R. Abbiati, *A proposito di Dante. Cento passi nella Commedia con disegni*, Keller Editore, Rovereto, 2020.
- E. Minguzzi, *il Dizionarietto dantesco. Le parole ermetiche della Divina Commedia*, Editrice Morcelliana, Brescia, 2021.
- M. Mocan, *La trasparenza e il riflesso. Sull'alta fantasia in Dante nel pensiero medievale*, Mondadori, Milano, 2007.
- M. Mocan, *L'arca della mente. Riccardo di San Vittore nella Commedia di Dante*, Olschki Editore, Firenze, 2012;
- M. Mocan, *Immagine, figura, astrazione*, Salerno Editrice, Roma, 2022.

- P. Mottana, *L'opera dello sguardo. Braci di pedagogia immaginale*, Moretti&Vitali, Bergamo, 2002.
- P. Mottana, *Antipedagogie del piacere: Sade e Fourier. E altri erotismi*, Franco Angeli, Milano, 2008.
- P. Mottana, *Eros, Dioniso e altri bambini. Scorribande pedagogiche*, Franco Angeli, Milano, 2010.
- P. Mottana, *La visione smeraldina. Introduzione alla pedagogia immaginale*, Mimesis, Milano- Udine, 2010.
- P. Mottana, *La Gaia Educazione*, Mimesis, Milano-Udine, 2015.
- L. Pertile, *Dante controcorrente*, Longo Editore, Ravenna, 2023.
- L. Pertile, *Lettura e interpretazione del canto I del Purgatorio* in Z. G. Baranski e M. A. Terzoli, *Voci sul Purgatorio di Dante. Una nuova lettura della seconda cantica*, Carocci, Roma, 2024, vol. I.
- M. Picone, *Scritti danteschi*, (a cura di A. Lanza), Longo Editore, Ravenna, 2017.
- V. Sermonti, *L'ombra di Dante*, Garzanti, Milano, 2017
- G. Vacchelli, *Dante e la selva oscura*, Lemma Press, Bergamo, 2018.
- G. Vacchelli, *L' «attualità» dell'esperienza di Dante. Un'iniziazione alla Commedia*, Mimesis, Milano-Udine, 20192.
- G. Vacchelli, *Dante e l'iniziazione femminile. Beatrice, Maria e altre 'Dee'*, Bergamo, Lemma Press, 2020.
- G. Vacchelli, *Dante anticapitalista*, Mimesis, Milano-Udine, 2025.
- L. Zoja, *Coltivare l'anima*, Moretti&Vidali, Bergamo, 20103.